

REPRESENTAÇÃO TÁTIL DO MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD

Erika Rocha de Souza(IC)^{1*}; Eveline Borges Vilela-Ribeiro (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Licenciatura em Química

²Universidade Federal do Pará, Curso de Licenciatura em Química & Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

A educação inclusiva tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões do plano educacional, especialmente na formação de professores de Ciências da Natureza e Química. Na Química, um dos primeiros temas abordados no Ensino Médio é a Matéria, e, conseqüentemente, os modelos atômicos, nos quais são discutidos os aspectos estruturais dos átomos. Para apresentar esse conteúdo, as explicações fornecidas pelos professores costumam utilizar o sentido da visão, e as descrições podem não ser suficientes para que estudantes com deficiência visual consigam compreender o assunto. Dessa forma, é essencial que os professores desenvolvam um planejamento adequado, e, para alunos com deficiência visual, o tato pode ser uma ferramenta importante, permitindo que os estudantes compreendam as descrições dos diversos modelos atômicos. Um dos modelos atômicos ensinados no Ensino Médio é o modelo de Rutherford, também conhecido como modelo planetário, no qual os elétrons giram em órbitas ao redor do núcleo, mantendo o átomo estável. Para este projeto, foi elaborado um modelo tátil do modelo atômico de Rutherford, com o intuito de ser utilizado nos processos de ensino em salas de aula do Ensino Médio. Para a construção do modelo tátil, foram utilizados materiais alternativos: um vergalhão fino para o arco planetário e a construção das camadas, bolinhas feitas de durepox para representar os elétrons e bolinhas de isopor para representar os nêutrons e prótons. O modelo foi construído representando metade de um átomo, montado em uma superfície de madeira (Figura 1). O modelo alternativo criado será utilizado, posteriormente, em sala de aula, nos processos de ensino e aprendizagem de Química.

Figura 1. Modelo alternativo representando o átomo de Rutherford.

Palavras-chave: Modelos atômicos, Educação inclusiva, Ensino de química

Categoria: Prática como Componente Curricular (PCC)

✉ *erika.souza@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14765311